

ГАЗ СЕНСОРЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ СОҲАСИДА ТЕРМОКАТАЛИТИК ВА ЯРИМЎТКАЗГИЧЛИ СЕНСОРЛАРДАН ФЙДАЛАНИШ

Эшмаматова Захро Ғайратовна

Самарқанд давлат тиббиёт университети Фармация факультети 3-курс талабаси

Эшқобилова Мавжуда Эргашбоевна

Самарқанд давлат тиббиёт университети Фармация факультети доценти

Республикада газ қазиб олиш ва унинг истеъмол қилиш ҳажмининг ошиши билан саноат ва турар-жой объектларининг атмосфера ҳавосига метаннинг сизиб чиқиши ва тўпланишини аниқловчи экспресс усуллар, ишончли сенсорлар ва сигнализаторларни ишлаб чиқиш муҳим аҳамият касб этади. Саноати ривожланган мамлакатларда газ сенсорларини ишлаб чиқариш соҳасидаги тадқиқотларнинг таҳлили термокаталитик ва яримўтказгичли сенсорлардан фойдаланиш портлаш хавфининг олдини олишда энг ишончли эканлигини кўрсатди. Иқтисодиётнинг турли соҳаларини асосан транспорт, энергетика, нефть ва газ саноати сингари соҳаларини ривожлантириш билан глобал миқёсда саноат ва турар-жой объектларининг портлаш хавфсизлигини таъминлашга бўлган талаблар тобора кучайиб бормоқда. Шу сабабли ёпиқ экологик тизимларнинг атмосфера ҳавоси таркибини ишончли назорат қилувчи тезкор, сезгир ва селектив сенсорларни ишлаб чиқишга йўналтирилган тадқиқотлар бажарилмоқда.

Тадқиқоднинг мақсади метан газини сезгир ва селектив кимёвий сенсорларини яратиш ва улар асосида табиий газни юқори самарали сигнализаторлари ва газ анализаторларини ишлаб чиқишдан иборат.

Тадқиқотнинг вазифалари: ёнувчан моддаларнинг оксидланиш қонунларини ўрганиш ва метаннинг селектив термокаталитик sensori учун катализатор таркибини аниқлаш;

ёпиқ экологик тизимлар атмосфера ҳавоси таркибидан табиий газнинг портловчан концентрациясини термокаталитик усулда аниқлашнинг барқарор, селектив ва юқори сезгирлигини таъминловчи оптимал шароитларни танлаш;

Табиий газнинг асосий компоненти бўлган метан–энг кўп тарқалган ёнувчан газ. Саноатда атмосфера ҳавоси таркибидан метанни концентрациясининг мониторинги учун сенсор ва асбоблар ишлаб чиқарилди. Бу воситаларнинг энг муҳим камчилиги уларнинг ўлчамларини катталиги, аниқлигининг пастлиги ва селектив эмаслиги. Шу сабабли турар-жой ва саноат биноларининг атмосфера ҳавоси таркибидан метанни (табиий газни) портловчан

концентрацияларини мониторинги учун сенсор ишлаб чиқариш муҳим аҳамиятга эга. Ушбу муаммони ҳал этиш учун атмосфера ҳавоси таркибидан портловчан газларнинг мониторинги учун сенсор ва асбоблар ишлаб чиқиш талаб этилади. [1; 145-б.].

Портловчан газларни назорат қилишнинг барча усуллари газларнинг физик-кимёвий хоссаларини фарқларига асосланган. [2; 176–190-б.]. Газларни ўлчаш натижаларига, таъсир кўрсатувчи баъзи физик-кимёвий хусусиятлари 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал.

Газларнинг айрим физик-кимёвий хоссалари

Аниқланувчи катталикнинг номи	Ўлчов бирлиги	Ҳар бир газ учун аниқланувчи катталикнинг қиймати				
		ҳаво	CH ₄	C ₂ H ₆	H ₂	CO
Зичлиги	кг/м ³	1,293	0,717	1,357	0,0899	1,25
Ёниш иссиқлиги	Дж/Кмоль	-	892·10 ⁶	1562·10 ⁶	287·10 ⁶	283·10 ⁶
Иссиқлик ўтказувчанлиги	Вт/(м К)	2,4·10 ⁻²	3,1·10 ⁻²	1,8·10 ⁻²	17,9·10 ⁻²	2,35·10 ⁻²
Портлаш диап-ни	ҳаж.%	-	5-15	3,2-12,5	4-75,2	12,5-74,2

Ёнувчан газларнинг ҳаводаги барча бошқа қўшимчалардан ажратиб турадиган умумий хусусияти, бу уларнинг иссиқлик хоссаларининг қийматидир. Турли ёпиқ экологик системалар ҳавоси таркибида мавжуд бўладиган метан, водород, этан, ис гази ва бошқа ёнувчан газлар атмосферадаги кислород билан оксидланиши мумкин. Барча ёнувчан газлар орасида, метан энг юқори ёниш иссиқлигига эга. Бу метан молекуласидаги атомлар орасидаги боғларни нисбатан мустаҳкамлиги билан тушунтирилади. Газлар анализидида ишлатиладиган барча усуллар (оптик, электрокимёвий, кондуктометрик термокондуктометрик, ва термокаталитик) орасида ёнувчи газларни аниқлашда селективлиги ва сезгирлиги нисбатан юқори бўлгани термокаталитик ва яримўтказгичли усуллардир. Бу усуларда олинган натижаларга яқин бўлган натижаларни оптик усуллар ёрдамида ҳам олиш мумкин [3; 2–5-б.].

Замонавий аналитик кимёнинг энг муҳим усуллари қаторига хроматографик ва электрокимёвий усуллар билан бирга оптик усуллар ҳам киради. Бу усуллар моддаларнинг электромагнит нурланишлари билан таъсирлашишига асосланган. Углеводородларни аниқлашнинг турли оптик усуллари ва асбоблари мавжуд. Атмосфера ҳавоси таркибидан метанни

аниқловчи сенсор ва анализаторлар яратишда кенг қўлланиладиган усуллардан бири бир бу метан ва ҳаводан ўтувчи нурни синдириш кўрсаткичлари фаркига асосланган рефрактометрик усулдир [2; 231–254-б.]. Рефрактометрик анализ усулининг афзалликларига унинг тезкорлигини киритиш мумкин. Аммо оптик элементларни ифлосланишдан ҳимоя қилиш қийин бўлганлиги учун бу усулдан газ анализаторлар тайёрлашда фойдаланиш жуда мураккаб. Шу сабабли рефрактометрик сенсорлар амалиётда кенг қўлланилмайди. Метанни аниқловчи сенсор ва анализаторлар ишлаб чиқишда қўлланиладиган усуллар орасида энг кўп ишлатиладигани оптик-акустик усул. Оптик-акустик усулнинг метанга нисбатан селективлигини таъминлаш тегишли монохроматик нурланиш манбаларидан фойдаланиш орқали ёки оптик тўлқин узунлиги метанни максимал нур ютишига мос келадиган нур манбаидан фойдаланиш орқали амалга оширилади [5; 211–234-б.]. Аммо мураккаб оптик-акустик нур манбаи ва нур қабул қилувчилардан фойдаланиш, ҳамда оптик элементларни ифлосланишдан ҳимоя қилиш учун бўлган эҳтиёж анализаторни сезиларли даражада мураккаблаштиради. Маҳсулотни катта ўлчамлари ва нисбатан юқори кувват истеъмол қилиши ундан кенг фойдаланишни чегаралайди. Газлар анализидида ишлатиладиган оптик усуллардан бири Фурье-спектроскопия методи [6; 67–78-б., 7; 43–47-б.]. Фурье-спектроскопияси усулида барча мавжуд газ компонентларининг аниқ концентрацияси аниқланади [8; 332–341-б.]. Бу турдаги сенсорларнинг дастлабкилари очик турдаги сенсорлар ҳисобланади [9; 25–37-б.].

Бу усулда ёруғлик нури текшириладиган аралашма билан тўлдирилган камерадан ўтади. Камеранинг кириш жойига линза ўрнатилган. Нур камера орқали ўтганда, қисман ютилади ва камерани чиқиш линзасига тушади. Афсуски, етарли даражада сезгирликни таъминлаш учун ўлчами жуда катта бўлган камера талаб қилинади. Натижада системанинг ўлчамлари жуда катта бўлади ва ундан фойдаланиш қийинлашади [10; 3103–3109-б.]. Янада мураккаб оптик сенсорларда оптик толали кабелнинг ўзи камера ролини ўйнайди. Бундай сенсорлар учун толанинг бир томонидаги сирти силлиқланади ёки толанинг узунлиги чекланади [11; 2258–2263-б., 12; 741–759-б.].

Бундай сенсорларнинг ўлчамлари кичик лекин, жуда кам сезувчанликка эга. Анализ қилинадиган газ (метан, табиий газ) унинг қаттиқ фаза бўйлаб тарқалган микроғоввақларига киради. Нур майда тешик ва қаттиқ фаза чегарасида ютилади. Метанни аниқлашда ишлатиладиган бошқа оптик усулни фото акустик спектроскопия усули дейилади. Бу усул фото акустик эффектга, яъни газ томонидан ёруғлик ютилганда товуш тўлқинларининг тарқалишига асосланган [13; 1971–1086-б.]. Бу усулнинг афзаллиги фон сигналининг йўқлиги

хисобланади. Бироқ, бу усулни мустақил кўчма метан газ анализаторлари сифатида қўллашга имкон бермайдиган иккита камчилиги мавжуд:

1. Асбоб ўлчамларининг катта бўлиши ва сигнални қайта ишлаш жараёнининг мураккаблиги;

2. Аниқроқ ўлчаш учун нурнинг босиб ўтадиган йўлини узун бўлиши кераклигидир. Фото ионизацион кўчма газ анализатори "КОЛИОН -1" метан (табiiй газ) ва нефть маҳсулотларини назорат қилиш учун мўлжалланган [14; 455–467-б.]. Қурилма метаннинг ўлчанадиган концентрацияси белгиланган чегарадан ошганда товуш ва ёруғлик сигнали орқали огоҳлантириш қурилмаси билан жиҳозланган [14; 455–467-б.].

Оптик сенсорлардан фойдаланишга асосланган газанализатор 102 ФА-01М чиқинди ва тутун газлар таркибидан углеводородлар миқдорини ўлчаш учун мўлжалланган. [15; 1–5-б.]. Асбобнинг ишлаш принципи нурни қаттиқ жинсли қабул қилувчи ёрдамида ютувчи инфракизил абсорбцион усулга асосланган. Йўл қўйилиши мумкин бўлган асосий мутлақ хато чегараси CH_4 бўйича $\pm 250 \text{ млн}^{-1}$ [16; 34–39-б.]. Юқорида айтиб ўтилган камчиликлари туфайли мавжуд оптик сенсорлардан метаннинг портловчи концентрацияларини аниқловчи сигнализаторлар сифатида фойдаланиш ҳозирги кунгача кенг тарқалмаган.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Голинько В.И., Котляров А.К., Белоножко В.В. Контроль взрывоопасности горных выработок шахт. -Д: Наука и образование, 2004. – 207 с.

2. Карпов Е.Ф., Биренберг И.Э., Басовский Б.И. Автоматическая газовая защита и контроль рудничной атмосферы. -М.: Недра, 1984. – 285 с

3. Дорожкин Л.М., Розанов И.А. Химические газовые сенсоры в диагностике окружающей среды // Сенсор. -2001. -№2. -С. 2-10.

4. Gulomovna, S. X., Ergashboyevna, E. M., & Ergashboy, A. (2020). Range of measuring of base error of selective thermocatalytical sensor on methane. *European science review*, (1-2), 140-143.

5. Eshkobilova, M. E., Xodieva, N., & Abdurakhmanova, Z. E. (2023). Thermocatalytic and Semiconductor Sensors for Monitoring Gas Mixtures. *World Journal of Agriculture and Urbanization*, 2(6), 9-13.

6. Kholmirezayev, F. F., Eshkobilova, M. E., Urokov, D. M., & Abdurakhmanov, E. (2018). The influence of temperature on the sensitivity of a semiconductor methane sensor. In *Materials of the Republican conference "Development of analytical chemistry in Uzbekistan"*. Tashkent (pp. 78-81).

7. Эшкобилова, М. Э., Эгамов, У. Б. Ў., Толибов, А. А. Ў., Шукурова, Д. Б., & Абдурахмонов, Э. (2023). МЕТАННИ АНИҚЛОВЧИ ТЯГ-СН4 ГАЗ АНАЛИЗАТОРИНИНГ МЕТРОЛОГИК ТАВСИФЛАРИГА ТУРЛИ ОМИЛЛАРНИНГ ТАЪСИРИ. *Research Focus*, 2(11), 17-22.

8. Eshkabilova, M., Abdurakhmanov, I. E., Muradova, Z., Abdurakhmanov, E., & Abdurakhmanova, Z. (2022, December). Development of selective gas sensors using nanomaterials

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF(2023)-3,778 Volume-2, Issue-2

obtained by sol-gel process. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 2388, No. 1, p. 012155). IOP Publishing.

9. Er, A. I. (2022). STUDY OF REGULARITIES OF FORMATION SEMICONDUCTOR GAS-SENSITIVE FILMS BASED ON OXIDES OF METALLS TI, ZN AND W. *Universum: химия и биология*, (2-2 (92)), 43-46.

10. Abdurakhmanov, E., Eshkabilova, M. E., Muminova, N. I., Sidikova, K. G., & Pardaeva, S. M. (2022). Template Synthesis of Nanomaterials based on Titanium and Cadmium Oxides by the Sol-Gel Method, Study of their Possibility of Application As A Carbon Monoxide Sensor (II). *Journal of Pharmaceutical Negative Results*, 1343-1350.

11. Эшкobilова, М. Э., & Насимов, А. М. (2019). Газоанализатор (ТПГ-СН₄) для мониторинга метана на основе термokatалитических и полупроводниковых сенсоров. *Universum: химия и биология*, (6 (60)), 17-20.

12. Ergashboyeva, E. M., Gulomovna, S. X., & Ergashboy, A. (2019). Selective thermocatalytic sensor for natural gas monitoring. *Austrian Journal of Technical and Natural Sciences*, (9-10), 49-51.

13. Степанова Н.В. Рефрактометрический метод анализа. Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. – Бийск: Изд-во Алт. гос. техн. ун-та, 2017. – 25 с.

14. Лазерный оптико-акустический анализ многокомпонентных газовых смесей / В.И. Козинцев [и др.] М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2003. 352 с. .

15. Каттралл Роберт В. Химические сенсоры.-М.: Научный мир, 2000.-144с.

16. Шмидт Д., Шварц А. Оптоэлектронные сенсорные системы. -М.: Мир, 1991. -96 с.

17. Bernath Peter F. Spectra of Atoms and Molecules Second Edition, -New York.: Oxford University Press, 2005. -454 p.

18. Culshaw B., Stewart G., Dong F., Tandy C., Moodie D. Fibre optic techniques for remote spectroscopic methane detection – from concept to system realization//Sensors and Actuators B: Chemical. -1998. Vol. 51 -P. 25–37.

19. Liu D., Fu S.N., Tang M., Shum P., Liu D.M. Comb filter-based fiber-optic methane sensor system with mitigation of cross gas sensitivity//J. Lightwave Technol, - 2012. V.30. -P. 3103–3109.

20. Пост экологического контроля автомобилей (ПЭКА)// Приборы и системы для контроля отработавших газов автотранспорта. -ЗАО "Укрналит" - Всеукраинский институт аналитического приборостроения. Получен из сети Интернета: E-mail: analyt@ukranalyt.com.ua, E-mail: ksm05@ukr.net.

21. Abdurakhmanov Ergashboy. Eshkobilova Mavjuda. Zol-gel synthesis of nanocomposites and gaseous materials. The International Conference on “Energy-Earth-Environment-Engineering”. стр 84-85. 2023 Tashkent, Uzbekistan

22. Метаннинг аниқловчи ТЯГ-СН₄ газ анализаторнинг метрологик тавсифларига турли омилларнинг таъсири. Толибов А. А Шукурова Д. Б Абдурахмонов Э. Эшкobilова М. Э Эгамов У. . RESEARCH FOCUS | VOLUME 2 | ISSUE 11 | 2023 ISSN: 2181-3833

23. Determination of the chemical composition of composite materials/ Eshkobilova M.E. Khudoyberdieva F.B. ResearchJet Journal of Analysis and Inventions- ISSN: 2776-0960 Impact Factor: 7.655 23-27 стр Indonesia

